

IDENTIFICANDO RED FLAGS E GREEN FLAGS ATRAVÉS DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Felipe Romão da Cunha¹
Thicia Stela Lima Sampaio²
Greyciane Passos dos Santos³

RESUMO: No Brasil, os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) foram definidos pela NBCTA 701, em 2016, e são, conjuntamente com os pronunciamentos contábeis (CPCs), uma fonte de informação relevante para *stakeholders* monitorarem as empresas em que investem, ou com as quais mantêm relações. Além disso, a norma ABNT PR 2030, de 2022, se soma como contexto ao orientar as empresas a inclusão dos eixos de *Environmental, Social and Governance* (ESG), podendo os PAAs servirem como *green flags*, de forma análoga aos *red flags* (ABNT, 2022). Nesse sentido os *green flags* podem ser identificadores iniciais sobre riscos nos três eixos do ESG (ambiente, social e corporativo). A questão de problema definida é: Quais CPCs estão relacionados ao conteúdo dos PAAs e que podem ser identificadores iniciais dos *red flags* e *greens flags*? Tem-se como objetivo geral: relacionar os PAAs com as temáticas dos CPCs vigentes para identificar possíveis *red flags* e *green flags*. Trata-se de pesquisa descritiva, quantitativa sobre dados secundários coletados dos PAAs das 196 empresas de capital aberto no Brasil, em 2022. A pesquisa identificou, mediante correlação temática, os CPCs dos temas provisões e passivos contingentes, ativos biológicos como os com potencial para atuarem como identificadores de *green flags*.

Palavras-chave: Principais Assuntos de Auditoria. CPCs. ESG.

1 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: romaolipe@gmail.com.

2 Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UniGrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br.

3 Mestre em em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

A administração de uma sociedade tem o dever de apresentar demonstrações contábeis e divulgações adequadas e esclarecedoras à opinião pública. Concomitante a isso, as empresas tem sido demandas a observar aspectos que extrapolam ao seu objetivo principal de criação de valor e riqueza para seus acionistas. Tal demanda advém das pressões dos *stakeholders* por observação à pautas do *triple bottom line*, ou pilares, do *Environmental, Social and Governance* (ESG): ambiente, social e governança (Bergamini, 2021).

A auditoria tem a funcionalidade de averiguar e emitir opinião sobre as demonstrações contábeis publicadas pelas entidades, atentando, com razoável segurança, que as estas não contenham distorções materiais (Dantas *et al.*, 2016), conferindo confiabilidade às informações prestadas, contribuindo para a legitimação da atuação empresarial e fornecendo informações sobre os pilares do ESG (Del Giudice; Rigamonti, 2020; Gholami; Sands; Rahman, 2022).

No Brasil, os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) foram definidos pela NBC TA 701, pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) (2016), ratificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), determina que empresas com registro nessa comissão deveriam apresentar os PAAs, independentemente de serem listadas em Bolsas de Valores ou não, incluindo os Fundos de Investimento (CVM, 2024).

Os PAAs servem com instrumento de monitoramento dos diversos *stakeholders*, para identificar sinais de conflitos à luz das teorias da agência e dos *stakeholders* (Jensen; Meckling, 1976; Freeman, 1984). O monitoramento da atuação das empresas por meio das informações dispostas nos PAAs podem indentificar os chamados *red flags* que funcionam como um sistema de sinalização “*early warning*” (advertência precoce) que tem sido usado pelos auditores para determinar se alguma informação das demonstração financeiras pode conter risco e\ou fraude (Koornhof; Plessis, 2000).

Soma-se a esse contexto, a norma ABNT PR 2030, de 2022, que orienta as empresas a inclusão dos eixos de ESG, podendo os PAAs servirem como *red flags* sobre potenciais riscos ou, mecanismos para atuarem na redução da realização dos riscos identificados (ABNT, 2022). Nesse sentido, os tem-se os *green flags*, que de forma análoga aos *red flags* sinalização riscos e potenciais fraudos em conteúdos com relação aos pilares do ESG.

Além disso, os *green flags* podem ser úteis para sinalizar se pratica o *greenwashing*., o qual ocorre quando as empresas divulgam a implementação de práticas ESG, sem de fato fazelas, servindo apenas como propagação de uma imagem da empresa acerca das práticas ESG, mas que não reflete a realidade (Andreolli; Costa; Prearo, 2022).

As normas internacionais de contabilidade (CPCs), inseridas legalmente a partir de 2007 no ambiente brasileiro por meio da Lei 11.638/07, compõem o arcabouço normativo temático dos PAAs. Até 2024, o Brasil apresenta 53 CPC emitidos, expondo a gama e diversidade de orientações contábeis no tratamento de distintos assuntos. Cada um desses CPCs aborda uma temática passível de ser elencada como um PAAs. Os CPCs forjam as bases estruturais de credibilidade, comparabilidade, compreensibilidade, transparência, do conteúdo que as empresas devem divulgar em suas demonstrações contábeis, criando uma linguagem harmonizada da contabilidade feita no Brasil com a contabilidade de mais de 163 nações.

Com base nessa contextualização a questão de problema desta pesquisa é: Quais CPCs estão relacionados ao conteúdo dos PAAs e que podem ser identificadores iniciais dos *red flags* e *greens flags*? Objetivo geral desta pesquisa é relacionar os PAAs com as temáticas dos CPC’s vigentes para identificar possíveis *red flags* e *green flags*. Para conduzir ao alcance desse objetivo geral tem como objetivos específicos: i) Identificar os PAAs das empresas que estão listadas na bolsa de valores; ii) Identificar a temática focal dos PAAs identificados.

Essa pesquisa se alinha com o objetivos da Organização das Nações Unidas (ODS) n° 13 - Ação contra a mudança global do clima dos (ONU, 2024). Portanto, a execução desta pesquisa torna-se relevante, pois os PAAs (informações financeiras ou não, obrigatórias e/ou voluntárias)

são de interesse de diversos *stakeholders*, incluindo governo, sociedade e organismos supranacionais (Ozlanski, 2019) que clamam pela adoção de práticas ESG pelas empresas mediante a perseverança das mudanças climáticas e a busca pela sustentabilidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A auditoria é a técnica contábil que tem como objetivo principal a asseguarção de que o conjunto das demonstrações contábeis (DCs) elaboradas pelas empresas não apresenta distorção relevante, ou seja, se as DCs representam fidedignamente a realidade da empresa. Para isso, o auditor aplica procedimentos técnicos amostrais sobre o conjunto de informações que servem de base para a elaboração das demonstrações contábeis, para assim emitir sua opinião sobre as demonstrações contábeis (tipos de opinião: sem ressalva, com ressalva, com abstenção de opinião e parecer adverso) (CFC, 2016; 2022).

A auditoria independente é responsável por verificar a efetiva aplicação de recursos externos oriundos de agentes financeiros por entidades públicas executoras de projetos celebrados com esses agentes (Almeida, 2017), incluindo o uso de recursos em ações do *triple bottom line* do ESG. Nesse sentido, o relatório do auditor independente é instrumento crucial para que os diversos *stakeholders* depositem confiança, legitimidade e investimentos nas empresas.

A norma do CFC, NBC TA 701, dispõe que o auditor deve levar em consideração as áreas que possuem maior risco de distorções relevantes ou que possuem riscos significativos identificados, áreas, fatos ou transações significativas que possuem efeito sobre a auditoria, ou sobre as demonstrações contábeis (CFC, 2016), configurando o rol dos PAAs que constará no seu relatório. Os PAAs devem ser descritos individualmente e apresentar os motivos pelos quais foi considerado um principal assunto (CFC, 2016; Marques; Souza, 2017, Santos *et al.*, 2020).

A temática dos PAAs é dinâmica, pois captura assuntos que divergem entre setores e perante a complexidade da atividade econômica exercida (Ferreira; Moraes, 2020; Vargas; Bianchi; Venturini, 2022), podendo identificar distintos CPCs.

Além disso, os PAAs refletem um contexto temporal, de um exercício financeiro, por isso, ano a ano o rol de PAAs nos relatórios de uma mesma empresa podem ser distintos. Acrescenta-se ainda que a maior quantidade e qualidade dos PAAs reportados têm capacidade de melhorar na informação disposta ao usuário das DFPs, é fator sensível a ação do comitê de auditoria (mecanismo de GC) e pode reduzir o gerenciamento de resultados (Guedes *et al.*, 2021; Marques *et al.*, 2021; Santos *et al.*, 2020; Venturini *et al.*, 2022).

Por sua vez, os *red flags* são mecanismos a disposição dos auditores, sejam estes os internos quanto os independentes, e visam a sinalização de comportamentos ou eventos suspeitos que carecem de maior atenção e preciosismo dos auditores. Esse mecanismo, pela perspectiva dos *stakeholders* externos à empresa, pode ser representado pelos PAAs divulgados no relatório de auditoria independente, e sinalizam ao mercado e *stakeholders* diversos os assuntos sensíveis da empresa, que podem ficar sujeitos a maior probabilidade de ocorrência de: corrupção, apropriação indevida de ativos e fraudes nas demonstrações contábeis; oportunismos; conflitos de agência (Kranacher; Riley; Wells, 2010; Pinheiro; Cunha, 2003; Reinstein; Mcmillan, 2004; Santos *et al.*, 2020).

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como descritiva, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como quantitativa (Gil, 1999; Vergara, 2000). Como população tem-se empresa oriunda da população de empresas atuantes na B3, e como amostra alvo tem-se 196 empresas (48,84% da população de pesquisa), todas as 196 empresas pertencem ao segmento Novo Mercado.

O período de análise foi o ano de 2022. Os dados serão coletados por meio de coleta manual no sítio eletrônico da CVM no qual consta os demonstrativos Financeiros Padronizados das empresas constituídas sobre a forma jurídica de Sociedade Anônimas de capital aberto. Após a coleta, os dados foram categorizados em planilhas do Excel® e com uso do software Stata® para geração de estatísticas descritivas (medidas de posição e dispersão).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As 196 empresas analisadas apresentaram 401 PAAs no período analisado. Setorialmente, foram identificados onze setores, sendo que as empresas de Bens Industriais, setor financeiro e de Utilidade pública foram os que, quantitativamente, mais contribuíram para a totalidade de PAAs. Do processo de análise das estatísticas descritivas identificou-se 401 PAAs, e 24 CPC com conteúdo relacionado aos PAAs reportados (42,28% dos 53 CPCs existentes). Esses CPC's foram categorizados em 29 categorias de relação PAAs→CPCs, visto que em um mesmo PAAs pode-se identificar mais de CPC relacionado.

Nos PAAs mais recorrentes observou-se os seguintes CPCs: i) CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos; ii) CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente iii) CPC 25 – Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes e iv) CPC 15 – Combinação de negócios.

Distinguindo os CPCs relacionados aos PAAs reportados, observou-se, em destaque:

- CPCs que indicam *red flags* (56,52% dos 23 CPCs identificados): CPC 01; CPC 02; CPC 04; CPC 06; CPC 07; CPC 09; CPC 16; CPC 18; CPC 26; CPC 27; CPC 32; CPC 35; CPC 36; CPC 47; CPC 48; CPC 50 e CPC – liquidação.
- CPCs que indicam *green flags* (21,74% dos 23 CPCs identificados): CPC 15; CPC 25; CPC 29; CPC 49 (pilar social e pilar ambiental); CPC 05; CPC 15; CPC 18; CPC 25; CPC 26; CPC 50 e CPC - liquidação (pilar da governança);
- CPCs que indicam tanto *red flags* quanto *green flags* (21,74% dos 23 CPCs identificados): CPC 04; CPC 18; CPC 26; CPC 50 e CPC – liquidação.

Esses CPCs identificados para cada PAA sinalizam o conteúdo de CPCs em que os auditores independentes têm demonstrado maior preocupação, ou identificam temáticas passíveis de melhor análise, ou de informação a ser utilizada com cautela dos usuários da informação contábil em tomadas de decisão.

Observa-se que os CPCs temático dos PAAs, em sua maioria, fazem menção a conteúdo passível de gerenciamento de resultados e carregam aspectos subjetivos de julgamento do profissional contador e auditor (valor justo, perda por desvalorização, tempo de vida útil, momento de reconhecimento da completude de direitos e obrigações contratuais que geram reconhecimento de passivos e ativos), colocando os princípios e convenções contábeis à prova face existência de conflitos e oportunistas a luz das teorias da agência e dos *stakeholders* (Jensen; Meckling, 1976; Freeman, 1984).

Os setores com atividade de maior risco (Produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos; Petróleo. Gás e Biocombustíveis; Consumo não Cíclico e Materiais Básicos) apresentam PAAs correlatos aos CPC 25 manifestando uma maior sujeição riscos e litígios ambientais e sociais. Por sua vez, os PAA's relativos ao CPC 15 e CPC 01, foram manifestados nos setores que se sujeitam a uma maior volatilidade de estrutura proprietária devido a relações contratuais para prestação de serviços que originalmente seriam fornecidos pelo Estado, como o setor de Utilidade Pública.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi alcançado e a questão problema respondida. Os PAAs são direcionadores *red flags* assim como de *green flags* para os diversos usuários da informação contábil, haja vista que a complexidade das informações reportadas podem dificultar o refino, a compreensão e a apreensão de pontos relevantes pelos usuários.

A pesquisa logrou êxito ao identificar os PAAs mais reportados assim como correlaciona-los a temas com maior margem de discricionabilidade e subjetividade quanto ao reconhecimento e registro na contabilidade. Nesse sentido, destacando-se os PAAs que abordam a avaliação, reconhecimento e mensuração de ativos e passivos, pois podem ser elementos meio para o gerenciamento de resultados pelos gestores, e seu destaque no relatório pode representar um importante *red flag* para os *stakeholders*.

Os achados indicam que os *green flags* identificados atendem ao eixo da Governança, ao eixo Social pela promoção de responsabilidade social na cadeia de valor e informação útil e de qualidade aos *stakeholders*. Por fim, ao eixo ambiental, evocando aspectos da sustentabilidade, os assuntos provisões e passivos contingentes, ativos biológicos, podem trazer indicadores de impactos ambientais, como multas ambientais, emissões de gases de efeito estufa (GEE), degradação de solo, desmatamento e perda da biodiversidade, principalmente nas empresas listadas dos setores de atividade: petróleo, gás e biocombustíveis e produção de fertilizantes especiais e defensivos biológico.

Essa pesquisa contribui academicamente por associar a temática dos PAAs com os CPCs mediante a perspectiva do ESG, enriquecendo as abordagens de análise possíveis para novos *insights* de investigação e explicação, em alinhamento ao ODS nº 13 da ONU. Gerencialmente, a contribuição está na relevância do conteúdo dos relatórios de auditoria independente na análise do usuário externo, além de atualizar pesquisas acadêmicas que têm sido realizadas no campo sobre os CPC mais propensos a serem apontados como PAAs.

Como limitações, tem-se o corte temporal, passível de expansão. Por fim, sugere-se como pesquisas futuras que sejam realizados estudos com maior profundidade do conteúdo dos relatórios empregando métricas de Análise de Conteúdo ou ANACOR.

REFERÊNCIAS

ABNT. **ABNT PR 2030 R2**. Ambiental, Social e de Governança (ESG) - Conceitos, diretrizes e modelo de avaliação e direcionamento para organizações. Versão atualizada e corrigida. 2023. Disponível em: <https://encr.pw/NaukT>. Acesso em: 16 ago. 2024.

ANDREOLI, T. P.; COSTA, E. DA S.; PREARO, L. C. Consumer Judgment on the Practice of Greenwashing: Scale Development and Validation. **BBR. Brazilian Business Review**, v. 19, n. 5, p. 508–524, set. 2022.

ALMEIDA, M. C. **Auditoria: um curso moderno e completo**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

BERGAMINI, S. J. ESG, Impactos Ambientais e Contabilidade. **Pensar Contábil**, v. 23, n. 80, p. 46-54, 2021

CFC. **NBC TA 701**, de 17 de junho de 2016. Comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor independente. Disponível em: <https://encr.pw/WLLLR>. Acesso em: 16 ago. 2024.

CFC. **NBC TA 700**, de 04 de julho de 2016, alterada em 02 de dezembro de 2022. Comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor independente. Disponível em: <https://abrir.link/JvqfE>. Acesso em: 16 ago. 2024.

CVM. **Resolução CVM 214**, de 01 de outubro de 2024. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol214.html>. Acesso em: 16 ago. 2024.

CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G. S. **Auditoria Contábil: Teoria e Prática**. São Paulo: Grupo GEN, 2023.

DANTAS, J. A.; CARVALHO, P. R. M.; COUTO, B. A.; SILVA, T. N. Determinantes da remuneração dos auditores independentes no mercado de capitais brasileiro. **Revista Universo Contábil, Blumenau**, v. 12, n. 4, p. 68-85, out./dez., 2016.

- DEL GIUDICE, A.; RIGAMONTI, S. Does audit improve the quality of ESG scores? Evidence from corporate misconduct. **Sustainability**, v. 12, n. 14, p. 5670, 2020.
- FERREIRA, C.; MORAIS, A. I. Análise da relação entre características das empresas e os key audit matters divulgados. **Revista contabilidade & Finanças**. São Paulo, v. 31, nº 83, p. 262-274, ago. 2020.
- FREEMAN, R. E. **Strategic Management: A Stakeholder Approach**. Boston: Pitman, 1984
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- GHOLAMI, A.; SANDS, J.; RAHMAN, H.U. Environmental, social and governance disclosure and value generation: is the financial industry different? **Sustainability**, v. 14, 2022.
- GUEDES, F. Y. S et al. Mecanismos de Governança Corporativa e os Principais Assuntos se Auditoria Reportados pelas empresas listadas na B3. **Revista de Gestão Finanças e Contabilidade**, v. 11, n. 3, p. 04-22, 2021.
- KRANACHER, M.; RILEY, R.; WELLS, J. T. **Forensic Accounting And Fraud Examination**. Saint Louis: John Wiley, 2010.
- KOORNHOF, C.; DU PLESSIS, D. Red flagging as an indicator of financial statement fraud: The perspective of investors and lenders, **Meditari Accountancy Research**, v. 8, n. 1, p. 69-93, 2000.
- MARQUES, V.A.; SOUZA, M. K. P. Principais assuntos de auditoria e opinião sobre o risco de descontinuidade: uma análise das empresas do Ibovespa. **Revista de Informação Contábil**, v. 11, n. 4, p. 1-22, 2017.
- MARQUES, V. A., PEREIRA, L. N., AQUINO, I. F. DE, & FREITAG, V. DA C. Has it become more readable? Empirical evidence of key matters in independent audit reports. **Revista Contabilidade & Finanças**, 32(87), p. 444-460, 2021.
- MOYES, G. D.; YOUNG, R.; MOHAMED, D. H. F. Malaysian internal and external auditor perceptions of the effectiveness of red flags for detecting fraud. **International Journal of Auditing Technology**, v. 1, n. 1, p. 91-106, 2013.
- ONU. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>. Acesso em: 27 outmai. 2024.
- OZLANSKI, M. E. Bright lines vs. blurred lines: When do critical audit matters influence investors' perceptions of management's reporting credibility? **Advances in Accounting**, v. 45, p. 1-11, 2019.
- PINHEIRO, G. J.; CUNHA, L. R. S. A importância da auditoria na detecção de fraudes. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 14, n. 1, 2003.
- REINSTEIN, A.; MCMILLAN, J. The Enron debate: more than a perfect storm. **Critical Perspectives on Accounting**, v. 15, n. 6-7, p. 955-970, 2004.
- SANTOS, K. L. ; GUERRA, R. B.; MARQUES, V. A.; MARIA JÚNIOR, E. Os Principais Assuntos de Auditoria Importam? Uma análise de sua associação com o Gerenciamento de Resultados. **REPeC**, Brasília, v. 14, n. 1, art. 4, p. 56-77, jan./mar. 2020.
- VARGAS, J. M. B., BIANCHI, M., & VENTURINI, L. D. B. Tendências dos principais assuntos de auditoria evidenciados nos setores de utilidade pública e telecomunicações da B3 S.A. Contexto - **Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS**, 22(50), p. 63-79, 2022.
- VENTURINI, L. B.; BIANCHI, M.; MACHADO, V. N.; PAULO, E. Conteúdo informacional dos principais assuntos de auditoria e a previsão dos analistas financeiros. **Revista Contabilidade Financeira**. USP, São Paulo, v. 33, n. 89, p. 281-299, maio/ago. 2022.
- VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.